

УПОРЕДНА АНАЛИЗА УПОТРЕБЕ СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ЗВОРНИК И МАЛИ ЗВОРНИК

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USAGE OF SEAT BELTS IN THE MUNICIPALITIES OF ZVORNIK AND MALI ZVORNIK

Ђорђе Петровић¹, Александар Салевић², Ђорђе Цветковић³

Резиме: Поред директних показатеља безбедности саобраћаја, који се односе на саобраћајне незгоде и њихове последице, изузетно важни показатељи безбедности саобраћаја јесу и индиректни показатељи. Један од најважнијих индиректних показатеља јесте мерило понашања учесника у саобраћају. Употреба сигурносних појасева представља један од најважнијих индикатора који се односе на понашање учесника у саобраћају. Правилна употреба сигурносних појасева смањује ризик од смртог страдања за возача и путника на месту до возача до 50%, док за путнике на задњем седишту смањује ризик смртог страдања до 75%. У развијеним земљама степен употребе сигурносних појасева износи преко 95%. На подручју Републике Српске, на чијој територији се налази општина Зворник, употреба сигурносних појасева износи око 50%, док на територији Републике Србије, у чијем је саставу општина Мали Зворник, тај проценат износи око 70%. Важно је напоменути да су општине Зворник и Мали Зворник, иако у различитим државама, суседне општине. Истраживање је спроведено на територији обе општине, са циљем да се испита употреба сигурносних појасева код возача, путника на месту до возача и путника на задњем седишту. Поред тога, циљ истраживања био је утврђивање постојања везе између пола, старости и земље у којој је возило регистровано са степеном коришћења сигурносних појасева.

Кључне речи: сигурносни појасеви, индикатор, индиректни показатељи, општина, безбедност саобраћаја

Abstract: In addition to direct indicators of traffic safety relating to traffic accidents and their consequences, also there are indirect indicators of traffic safety which are very important. One of the most important indirect indicators is measure of the road users behaviour. The usage of the seat belts is one of the most important indicators related to road users behaviour. Proper use of the seat belts reduce the risk of death for driver and passengers, up to 50% for driver, while for the rear seat passengers

¹студент основних студија, Петровић Ђорђе, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, p.djole.srbija@gmail.com

²студент основних студија, Салевић Александар, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, sale0603128765@gmail.com

³студент основних студија, Цветковић Ђорђе, Саобраћајни факултет, Војводе Степе 305, Београд, Србија, djole1213@hotmail.com

reduces the risk up to 75%. In developed countries the usage of the seat belts is more than 95%. On the territory of the Republic of Srpska, on whose territory is the municipality of Zvornik, the usage of the seat belts is about 50%, while in the territory of the Republic of Serbia, in which part is municipality of Mali Zvornik, that percentage is about 70%. It is important to note that the municipalities of Zvornik and Mali Zvornik are neighbouring municipalities, although they are in different countries. The research was conducted on territories in both municipalities, with the main purpose to look into the usage of the seat belts by the driver, co-driver and passengers on the back seat. In addition, the purpose of the study is to determine whether there is relation between gender, age and country in which the vehicle is registered with the degree of the seat belt usage.

Keywords: seat belts, indicator, indirect indicators, municipality, traffic safety

1. УВОД

Правилна употреба сигурносних појасева је једна од најважнијих мера у безбедности саобраћаја. То је мера политике безбедности саобраћаја у скоро свим земљама света (Липовац, 2008:123). Употреба сигурносних појасева смањује ризик од смртног страдања за возача и путника на месту до возача до 50%, док за путнике на задњем седишту смањује ризик смртног страдања до 75% (WHO, 2013:22). Употреба сигурносних појасева на предњим местима у возилу, у развијеним земљама се креће преко 95%, најбољи примери су Француска 98,5%, Шведска 98%, Немачка 97%, Норвешка 95%, на задњим местима у возилу ови проценти премашују 80% (Немачка 97%, Шведска 84%, Француска 84%) (IRTAD, 2014:32).

Због бољег разумевања целокупне слике на истраживаном подручју приказане су неке основне социо-економске карактеристике посматраних општина. Општина Зворник налази се у источној Босни, односно Републици Српској, и са два моста, повезана је са општином Мали Зворник која се налази у западној Србији у мачванском округу. Социо-економски показатељи који ће ближе описати општине су: број становника, просечан број чланова домаћинства, степен моторизације становништва и просечне нето зараде. На подручју општине Зворник у 2013. години популацију становништва чине 63.686 становника, а просечно домаћинство има 3,5 члана (Прелиминарни резултати пописа, 2013:25). Степен моторизације износи 175,7 возила/1.000 становника (Саобраћај и везе-статистички билтен, 2014:37). Просечна нето зарада у општини Зворник износи 762,00 конвертибилне марке (BAM⁴) (плате, запосленост и незапосленост-статистички билтен, 2014:28) што према средњем курсу Народне банке Србије на дан 1. јул 2013. године износи 44.309,59 динара (RSD⁵). Број становника у општини Мали Зворник износи 12.482. А степен моторизације износи 227,4 возила/1.000 становника, док је просечан број чланова домаћинства 3. Нето зарада (без пореза и доприноса) износи 34.877,00 динара (Општине и региони у Републици Србији, 2014:46,177,286).

У обе државе постоји обавеза употребе сигурносних појасева и на предњим и на задњим седиштима. Неупотреба сигурносних појасева окарактерисана је као примарни прекршај у обе земље. Према Закону о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини који је усвојен 2005. године и који важи у оба ентитета, чланом 34. дефинисана је обавеза употребе сигурносних појасева за возача и све путнике у

⁴ BAM - трословна ознака валуте Федеративне Републике Босне и Херцеговине према ISO 4217

⁵ RSD - трословна ознака валуте Републике Србије према ISO 4217

возилу. Истим законом, чланом 239. прописана је казна у износу од 30 конвертибилних марака, што према средњем курсу Народне банке Србије на дан 1. јануар 2015. године у динарској против вредности износи 1.855,35 динара. На територији Републике Србије примењује се Закон о безбедности саобраћаја из 2009. године, који чланом 30. дефинише обавезну употребу сигурносних појасева на свим седиштима у возилу, ако она постоје. Кршење овог члана повлачи санкцију из члана 239., а та санкција износи 5.000,00 динара. Упоредивши висину казни видимо да су санкције у Републици Србији скоро 3 пута веће у односу на санкције у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској.

Циљ овог рада био је да истражи коришћење сигурносних појасева у посматраним општинама. Нарочита пажња посвећена је разликама у употреби сигурносних појасева, са једне стране, возача и путника у возилима регистрованим у Србији, а са друге стране, возача и путника у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини. Истраживано је и како се поменуте групе возача понашају у земљи регистрације возила, односно, у суседној земљи. Дакле, истраживање се бави питањем да ли се употреба сигурносних појасева значајно разликује између ове две групе испитаника. Такође, предмет истраживања био је и пол учесника у истраживању, и да ли он значајно утиче на употребу сигурносних појасева у возилу. Поред пола, и старост, као важна карактеристика учесника у саобраћају била је предмет истраживања и испитиван је њен утицај на употребу сигурносних појасева. Вредности индиректних показатеља безбедности саобраћаја везаних за сигурносни појас који су били предмет теренског истраживања су: проценат употребе сигурносних појасева возача, проценат употребе сигурносних појасева путника на месту до возача и проценат употребе сигурносних појасева путника на задњем седишту.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Истраживање употребе сигурносних појасева у возилу је спроведено, у уторак 30. децембра 2014. године, на територијама општина Мали Зворник и Зворник. Мерење је извршено у два термина, у дневним условима реализовања саобраћаја. У првом термину мерења, које је трајало од 10:00 до 12:00 часова, мерена је употреба сигурносних појасева на подручју општине Мали Зворник, а у другом термину мерења од 13:00 до 15:00 часова, мерена је употреба сигурносних појасева у општини Зворник.

Локације на којима су вршена истраживања су била у близини граничног прелаза Мали Зворник - Каракај у обе општине. На подручју општине Мали Зворник истраживање је вршено на растојању од око 50 до 100 метара од самог граничног прелаза према центру града, у улици Вука Караџића. Друго мерно место, налазило се на подручју општине Зворник, и то на укључењу возила са граничног прелаза на пут М4. Разлог оваквог распореда локација мерења је у циљу хетерогености узорка са аспекта регистарских ознака.

Спроведено истраживање имало је за циљ да се за свако возило, које је било предмет истраживања, утврди: држава у којој је возило регистровано, пол, старост, употреба сигурносног појаса за возача, путника до возача и путника на задњем седишту. Пошто технички није било изводљиво забележити свако возило у саобраћајном току, возила која ће учествовати у истраживању су бирана по принципу „случајног узорка“.

Укупан узорак на оба мерна места износи 1.234 возила, од чега су 594 возила забележена на подручју општине Мали Зворник, а осталих 640 возила је регистровано

на подручју суседне општине. У забележеним возилима, поред 1.234 возача, у оквиру истраживања забележено је и 567 путника на месту до возача и 325 путника на задњем седишту, што укупно чини 2.126 испитаника, што значи да просечна попуњеност возила износи 1,72 особе по возилу. Од укупног броја испитаника 1.546 особа су мушког пола, односно 73% целокупног узорка. Сви испитаници су подељени у 3 старосне категорије и то: до 30 година старости, од 30 до 65 година старости и преко 65 година старости. Важно је напоменути, да током истраживања није било могуће најпрецизније проценити године испитаника, али број грешака у проценама се може сматрати малим. Старосна структура испитаника састоји се од 30% испитаника до 30 година, 66% испитаника старосне доби између 30 и 65 година и 4% испитаника преко 65 година.

Анализа прикупљених података спроведена је у статистичком софтверском пакету IBM SPSS Statistics 19.

Процена значајности променљивих вршена је преко Пирсоновог χ^2 (Pearson Chi-Square) теста независности. Важно је напоменути да је за случајеве поређења променљивих које имају само 2 могућа исхода (нпр. употреба сигурносног појаса (да/не) и пол), коришћена Јејтсова корекција (Yates's Correction for Continuity) која компензује процењену вредност χ^2 теста, због малог броја димензија табеле 2 са 2. За случај када није била задовољена најмања учесталост у ћелијама табеле 2 са 2, кориштен је Фишеров „тачан показатељ вероватноће“ (Fisher's Exact Probability Test), а када исти критеријум није задовољен у табелама 3 са 2, спајане су класе да би се добила табела 2 са 2, а затим би се примењивао или Пирсоновог χ^2 тест независности или Фишеров тест. Јачина везе између две променљиве, мерена је преко коефицијента корелације ϕ (phi coefficient) за табеле 2 са 2 или за случај табела 3 са 2 Крамеровим показатељем (Cramer's V).

Ради утврђивања статистичке значајности разлика између група, постављене су следеће хипотезе. Нулта хипотеза H_0 , која гласи, „Не постоји статистички значајна разлика између група“ и алтернативна хипотеза H_A , која гласи, „Постоји статистички значајна разлика између група“. Праг статистичке значајности постављен је на 5%. Уколико је $p \leq 0,05$, одбацујемо нулту хипотезу и прихватамо алтернативну хипотезу, а за случај да је $p > 0,05$ прихвата се постављена, нулта хипотеза.

3. РЕЗУЛТАТИ

3.1. Употреба сигурносних појасева у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини

У табелама 1 и 2 приказани су резултати истраживања на подручјима посматраних општина, који се односе на групу испитаника у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини. Табела 1 приказује проценте употребе сигурносних појасева по мерним местима за целокупан узорак, као и по половима. Иста табела ће приказати резултате статистичких тестова који показују значајност везе између пола и употребе сигурносног појаса, односно везу између мерног места и употребе сигурносног појаса. У првој колони Табеле 1 наведени су називи индикатора безбедности саобраћаја који су мерени, затим су у следећој колони наведена мерна места на којима је спроведено истраживање. Мерно место на подручју општине Мали Зворник обележено је бројем 1, мерно место на подручју Зворничке општине обележено је бројем 2, док је укупан узорак обележен цифром 3. Трећа, четврта и пета колона приказују проценте употребе сигурносних

појасева на целокупном узорку, и по половима. Следећа колона приказује резултат Пирсоновог χ^2 теста независности који тестира значајност разлике између пола испитаника и употребе сигурносног појаса. Последња седма колона приказује, резултате поменутог теста који тестира значајност разлике између локације мерења и употребе сигурносног појаса. Табела 2 је структурирана слично Табели 1, разлике су код треће, четврте и пете колоне које показују проценте употребе сигурносног појаса према старости испитаника, док се у шестој колони приказују резултати статистичких тестова који показују везу између старости испитаника и употребе сигурносних појасева.

Табела 1. Употреба сигурносног појаса и веза између употребе сигурносног појаса и мерног места/пола испитаника у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини

% употребе сигурносних појасева	Мерно место	Укупно	Пол		Статистичка разлика између полова	Статистичка разлика између мерних места
			М	Ж		
Возача	1	53,9	53,5	62,5	$\chi^2(1,n=193)=0,019$, $p=0,891$, $fi=-0,036$	$\chi^2(1,n=636)=1,722$, $p=0,189$, $fi=0,055$
	2	47,9	46	73,3	$\chi^2(1,n=443)=7,311$, $p=0,007$, $fi=-0,137$	
	3	49,7	48,3	71,1	$\chi^2(1,n=636)=6,5$, $p=0,011$, $fi=-0,108$	
Путника на месту до возача	1	62,8	59,3	64,2	$\chi^2(1,n=94)=0,044$, $p=0,833$, $fi=-0,046$	$\chi^2(1,n=286)=2,248$, $p=0,134$, $fi=0,096$
	2	52,6	48,2	56,1	$\chi^2(1,n=192)=0,874$, $p=0,35$, $fi=-0,078$	
	3	55,9	50,9	59,2	$\chi^2(1,n=286)=1,584$, $p=0,208$, $fi=-0,082$	
Путника на задњем седишту	1	1,9	3,4	0	$F(n=54)$, $p=1$	$\chi^2(1,n=154)=5,895$, $p=0,015$, $fi=-0,217$
	2	17	15,4	18,8	$\chi^2(1,n=100)=0,033$, $p=0,856$, $fi=-0,045$	
	3	11,7	11,1	12,3	$\chi^2(1,n=154)=0$, $p=1$, $fi=-0,019$	

Са Табеле 1 може се запазити да је већа процентуална употреба сигурносних појасева на предњим седиштима (возач и путник на месту до возача) забележена на подручју општине Мали Зворник, и то 6% процената на месту возача и 10,2% на месту путника до возача. Показатељ употребе сигурносног појаса на задњем седишту говори да је његова употреба скоро 9 пута већа на подручју општине Зворник, за посматрану групу испитаника. Са аспекта полне структуре, на свим седиштима је забележена већа употреба сигурносних појасева код особа женског пола. Значајности статистичких разлика између полова нису забележене код испитаника на местима путника до возача и путника на задњем седишту. На месту возача, на целокупном узорку ($p=0,011$) и на узорку прикупљеном на мерном месту на подручју општине Зворник ($p=0,007$), забележена је статистички значајна разлика између мушког и женског пола. Што значи, да пол испитаника може имати везе са тим да ли ће испитаник користити сигурносни појас или не. Статистичка значајна разлика забележена је и између локација мерења и употребе сигурносних појасева на задњем седишту ($p=0,015$), ово значи да општина у којој се испитаник налази може да утиче на то да ли ће он употребити сигурносни појас на задњем седишту.

Табела 2. Употреба сигурносног појаса и веза између употребе сигурносног појаса и старосне категорије испитаника у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини

% употребе сигурносних појасева	Мерно место	Старосна категорија			Статистичка разлика између полова
		<30	30-65	65<	
Возача	1	61	52,8	37,5	$\chi^2(1,n=193)=0,722$, $p=0,396$, $fi=0,074$
	2	57,1	46,5	50	$\chi^2(1,n=443)=1,810$, $p=0,178$, $fi=0,071$
	3	58,8	48,2	42,9	$\chi^2(2,n=636)=3,928$, $p=0,14$, $V=0,079$
Путника на месту до возача	1	70	58,9	62,5	$\chi^2(1,n=94)=0,584$, $p=0,445$, $fi=0,074$
	2	50	53,6	60	$\chi^2(1,n=192)=0,169$, $p=0,681$, $fi=-0,04$
	3	55,9	55,4	61,1	$\chi^2(2,n=286)=0,214$, $p=0,899$, $V=0,027$
Путника на задњем седишту	1	2,6	0	0	$F(n=54)$, $p=1$
	2	24,2	5,6	0	$\chi^2(1,n=100)=4,717$, $p=0,030$, $fi=0,245$
	3	15,8	4,3	0	$\chi^2(1,n=154)=3,805$, $p=0,051$, $fi=0,178$

Са Табеле 2 можемо уочити да старосна категорија не утиче значајније на то да ли ће испитаник користити појас на предњим седиштима. Највећа употреба сигурносних појасева, код посматране групе испитаника, забележена је на подручју општине Мали Зворник код путника на месту до возача старости до 30 година, и то 70%. На задњем седишту, уочена је статистички значајна разлика на подручју општине Зворник ($p=0,03$), што значи да старост путника на задњем седишту може утицати на то да ли ће они користити сигурносни појас, а на целом узорку вредност p је на граници значајности разлике.

3.2. Употреба сигурносних појасева у возилима регистрованим у Србији

Приказ резултата који су забележени код возила регистрованих у Србији идентично су структурирани као и подаци за возила регистрована у Босни и Херцеговини. Дакле Табела 3 приказује употребу сигурносних појасева по мерним местима за целокупан узорак, и употребу по половима, као и статистичке тестове који показују значајност разлике између полова, односно између мерних места. Табела 4 приказује идентичне податке као и Табела 2, с том разликом што су у Табели 4 ти подаци везани за испитанике у возилима регистрованих у Србији.

Табела 3 показује да је употреба сигурносних појасева већа на месту путника до возача, него на месту возача. Забележено је и то, да особе женског пола ређе користе сигурносни појас на месту возача него особе мушког пола, и то за 11,6%, али није забележена статистичка значајност. Ситуација је обратна на осталим местима у возилу. Статистички значајне разлике међу половима забележене су на месту путника до возача и то на мерном месту на подручју општине Мали Зворник ($p=0,029$) и на целокупном узорку ($p=0,032$). Ово значи, да постоји могућност да пол путника на месту до возача утиче на то да ли ће он користити сигурносни појас. На осталим местима у возилу нису запажени утицај пола испитаника на то да ли ће користити сигурносни појас. Са аспекта мерних места, статистички значајне разлике утврђене су код путника на задњем седишту ($p=0,04$), што значи да локација у којој се налази возило може утицати на употребу сигурносних појасева.

У следећој табели, Табели 4, није уочен никакав утицај старости испитаника на то да ли ће он користити сигурносни појас. Па се може рећи да у овом узорку старосна

категија статистички значајно не утиче на употребу сигурносног појаса. Проценти употребе сигурносног појаса по старосним категоријама варирају у зависности од места у возилу. Највећи проценат, од 75% употребе сигурносног појаса забележен је код старосне категорије преко 65 година на месту возача. Треба напоменути да са порастом година возача проценат употребе појаса расте, док на осталим местима, са порастом година путника проценат употребе појаса опада, на целокупном узорку.

Табела 3. Употреба сигурносног појаса и веза између употребе сигурносног појаса и мерног места/пола испитаника у возилима регистрованим у Србији

% употребе сигурносних појасева	Мерно место	Укупно	Пол		Статистичка разлика између полова	Статистичка разлика између мерних места
			М	Ж		
Возача	1	57,1	57,8	40	$\chi^2(1,n=401)=1,207, p=0,272, fi= 0,068$	$\chi^2(1,n=598)=0,197, p=0,657, fi=-0,022$
	2	59,4	60	52,9	$\chi^2(1,n=197)=0,095, p=0,758, fi= 0,04$	
	3	57,9	58,5	46,9	$\chi^2(1,n=598)=1,231, p=0,267, fi= 0,053$	
Путника на месту до возача	1	62	50,8	68,4	$\chi^2(1,n=179)=4,752, p=0,029, fi= -0,175$	$\chi^2(1,n=281)=0,236, p=0,627, fi=-0,037$
	2	65,7	61,5	68,3	$\chi^2(1,n=102)=0,230, p=0,631, fi= -0,069$	
	3	63,3	54,8	68,4	$\chi^2(1,n=281)=4,616, p=0,032, fi= -0,136$	
Путника на задњем седишту	1	31	34	28	$\chi^2(1,n=100)=0,187, p=0,665, fi= 0,065$	$\chi^2(1,n=171)=4,231, p=0,04, fi= 0,171$
	2	15,5	8,6	22,2	$F(n=71), p=0,189$	
	3	24,6	23,5	25,6	$\chi^2(1,n=171)=0,018, p=0,893, fi= -0,024$	

Табела 4. Употреба сигурносног појаса и веза између употребе сигурносног појаса и старосне категорије испитаника у возилима регистрованим у Србији

% употребе сигурносних појасева	Мерно место	Старосна категорија			Статистичка разлика између полова
		<30	30-65	65<	
Возача	1	54,4	56,4	77,3	$\chi^2(2,n=401)=3,949, p=0,139, V= 0,099$
	2	68,2	57	50	$\chi^2(1,n=197)= 1,376, p=0,241, fi= 0,096$
	3	59,3	56,6	75	$\chi^2(2,n=598)= 3,31, p=0,191, V= 0,075$
Путника на месту до возача	1	66,1	61,1	54,5	$\chi^2(2,n=179)= 0,684, p=0,710, V= 0,063$
	2	64,7	65,6	71,4	$\chi^2(1,n=102)=0, p=1, fi= -0,015$
	3	65,6	62,4	61,1	$\chi^2(2,n=281)= 0,3, p=0,861, V= 0,033$
Путника на задњем седишту	1	34,7	23,8	14,3	$\chi^2(1,n=100)= 1,102, p=0,294, fi= 0,129$
	2	17,3	12,5	0	$F(n=71), p=0,715$
	3	27,4	18,9	10	$\chi^2(1,n=171)= 1,467, p=0,226, fi= 0,108$

3.3. Поређење употребе сигурносних појасева у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини и возилима регистрованим у Србији

У Табели 5 приказани су обједињени подаци за сва возила која су била предмет истраживања. Структура табеле је слична претходним табелама, с том разликом да се у овом случају испитује зависност државе у којој је регистровано возило и употребе

сигурносног појаса у њима. Тако да имамо и проценте употребе сигурносних појасева по државама регистрације возила, али и проценте по мерним местима.

Са прикупљеног узорка можемо видети да је у возилима регистрованим у Србији већа употреба сигурносног појаса на свим местима у возилу. Такође, важно је напоменути да је употреба сигурносног појаса већа на месту путника до возача, него на месту возача. Највећа стопа употребе сигурносног појаса забележена је код возила регистрованих у Србији на месту путника до возача и то 63,3%. Статистички значајне разлике између група, на целокупном узорку, уочене су код возача ($p=0,005$) и путника на задњем седишту ($p=0,004$). Ово значи, да држава регистрације возила може имати везе са тим да ли ће возач и путник на задњем седишту користити појас. На мерном месту на подручју општине Зворник, забележене су статистички значајне разлике на месту возача ($p=0,009$) и путника на месту до возача ($p=0,042$). Дакле, на подручју општине Зворник, регистарске ознаке могу имати утицај на коришћење појаса на предњим седиштима у возилу. Код путника на задњем седишту статистички значајна разлика уочена је на мерном месту на подручју општине Мали Зворник ($p=0$). Што значи, да се у возилима регистрованим у Србији чешће користи појас на задњем седишту на посматраној локацији. Тестирањем зависности између мерног места и употребе сигурносног појаса, установљено је да не постоји статистички значајна веза између њих. Што практично значи да општина на којој се возило налази неће пресудно утицати на то да ли ће путници у возилу користити сигурносни појас.

Табела 5. Значајност везе између употребе сигурносних појасева и мерног места, односно регистарске ознаке возила

% употребе сигурносних појасева	Мерно место	Укупно	Регистарска ознака		Статистичка разлика између регистарске ознаке	Статистичка разлика између мерних места
			РС	БиХ		
Возача	1	56,1	57,1	53,6	$\chi^2(1,n=594)=0,426$, $p=0,514$, $fi=0,030$	$\chi^2(1,n=1234)=2,5$, $p=0,114$, $fi=0,047$
	2	51,4	59,4	47,9	$\chi^2(1,n=640)=6,809$, $p=0,009$, $fi=0,107$	
	3	53,6	57,9	49,7	$\chi^2(1,n=1234)=7,956$, $p=0,005$, $fi=0,082$	
Путника на месту до возача	1	62,3	62	62,8	$\chi^2(1,n=273)=0$, $p=1$, $fi=-0,007$	$\chi^2(1,n=567)=1,341$, $p=0,247$, $fi=0,052$
	2	57,1	65,7	52,6	$\chi^2(1,n=294)=4,136$, $p=0,042$, $fi=0,126$	
	3	59,6	63,3	55,9	$\chi^2(1,n=567)=2,925$, $p=0,087$, $fi=0,075$	
Путника на задњем седишту	1	20,8	31,1	1,9	$\chi^2(1,n=154)=16,37$, $p=0$, $fi=0,343$	$\chi^2(1,n=325)=0,772$, $p=0,38$, $fi=0,057$
	2	16,4	15,5	17	$\chi^2(1,n=171)=0,03$, $p=0,958$, $fi=-0,02$	
	3	18,5	24,6	11,7	$\chi^2(1,n=325)=8,085$, $p=0,004$, $fi=0,166$	

4. ДИСКУСИЈА

Употреба сигурносних појасева возача за целокупан узорак испитаника износи 53,6%. Са аспекта државе у којој је регистровано возило, забележено је да возачи возила регистрованих у Србији користе појас 57,9%, а возачи возила регистрованих у Босни и Херцеговини 49,7%. Пирсонов χ^2 тест независности је показао да постоји статистички значајна разлика између ове две групе. Према полној структури возача, уочено је да у возилима која су регистрована у Србији сигурносни појас више користе

мушкарци и то за 12,6%, док је код возача возила регистрованих у Босни и Херцеговини ситуација обрнута, а особе женског пола више користе појас и то за 22,8%. Управо код возача возила регистрованих у Босни и Херцеговини запажена је статистички значајна разлика између полова. Ово значи да су особе женског пола мање ризична група возача, што је било и очекивано (Липовац, 2008:105). Према старосној структури нису забележене статистички значајне разлике између категорија, па се може рећи да старост возача није од значаја да ли ће он користити појас. Оно што треба да брине јесте низак проценат употребе сигурносних појасева младих возача у возилима која су регистрована у Србији на подручју општине Мали Зворник који износи 54,4%.

Путници на месту до возача највише користе сигурносне појасеве у обе групе, према регистарским ознакама. Укупна употреба појаса на овом месту у возилу износи 59,6%. Статистички значајна разлика је забележена на мерном месту на подручју општине Зворник, где путници на месту до возача у возилима регистрованим у Србији значајно више користе појасеве од истих путника у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини, и то за 13,1%. Ово води до закључка да су путници на месту до возача у возилима регистрованим у Србији опрезнији од путника на месту до возача у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини, када се налазе на подручју општине Зворник. Са аспекта полне структуре, уочено је да особе женског пола више користе сигурносни појас у обе групе испитаника. Код возила која су регистрована у Србији, уочена је статистички значајна разлика између полова, процентуална разлика износи 13,6%. Ово понавља чињеницу да су особе женског пола мање ризична група учесника у саобраћају. Са аспекта старосних категорија, нарочито може забринути проценат употребе сигурносног појаса код младих путника на месту до возача у возилима регистрованим у Босни и Херцеговини на подручју општине Зворник који износи свега 50%. Статистичким тестовима веза између употребе појаса на месту путника до возача и старосне категорије возача није забележена.

Употреба појаса на задњем седишту је већа код возила регистрованих у Србији за 12,9%, и ова разлика је статистички значајна. Што значи да су путници на задњем седишту возила регистрованих у Србији мање ризична група учесника у саобраћају. Према полној структури нешто више сигурносни појас користе особе женског пола, али та разлика није статистички значајна. Према томе, може се рећи да пол путника на задњем седишту не утиче на то да ли ће испитаник користити сигурносни појас. Ни старосна структура на статистичким тестовима није показала значајан утицај на употребу сигурносног појаса. Мада, треба напоменути да је уочен тренд пада употребе сигурносног појаса на задњем седишту, са порастом година испитаника.

5. ЗАКЉУЧАК

На основу приказаних резултата можемо закључити да испитаници на предњим седиштима више користе појас када се не налазе у држави где им је регистровано возило. Ова чињеница се може сматрати као утицај страха од санкције, када се испитаник налази ван државе где је регистровано возило. Дакле, субјективан ризик учесника у саобраћају је већи када се налазе ван државе у којој су регистровали возило. Такође, забележено је и да испитаници возила регистрованих у Србији више користе појас. Ово може бити последица ефикаснијег спровођења принуде и веће вероватноће да ће прекршај бити откривен и санкционисан у Србији, у односу на Босну и

Херцеговину. Мада, не треба заборавити и да је номинална вредност казне већа у Србији, што може имати утицај на употребу сигурносних појасева.

Забележене стопе употребе сигурносног појаса су значајно ниже од стопа у развијеним земаљама. Као мере које би требало да дају резултате, требало би узети у обзир унапређење принуде, унапређење рада аутошкола и спровођење адекватних кампања. Унапређење принуде могуће је постићи чешћим контролама употребе сигурносних појасева у возилу. Принуда би се могла додатно побољшати разменом полицијских патрола између суседних општину, у оквиру једне земље. На тај начин смањила би се могућност протекције појединих прекршилаца од стране полицијских службеника. Аутошколе имају значајан утицај на безбедно понашање, нарочито, младих учесника у саобраћају. Уколико би аутошколе ставиле посебан акценат на безбедност саобраћаја, а у оквиру тога и на пасивну безбедност у возилу, сигурно би то за последицу имало и већу употребу сигурносног појаса у најмлађој категорији учесника у саобраћају. Спровођење кампања у безбедности саобраћаја свакако би повећале употребу сигурносних појасева. Једна од многобројних могућности спровођења кампање јесте и посредством материјала који би упознали учеснике у саобраћају о значају употребе сигурносног појаса. Ови материјали би могли да се деле на граничним прелазима приликом уласка возила у земљу од стране граничне полиције. Поред информација везаних за безбедност саобраћаја, материјал би могао да садржи и локације могућих полицијских контрола. На тај начин повећао би се субјективан ризик учесника у саобраћају да ће бити ухваћени у прекршају.

Применом ових мера на територији предметних општина постигло би се унапређење нивоа безбедности саобраћаја, што би довело до смањења броја саобраћајних незгода, а нарочито до смањења последица тих незгода. Смањењем броја и последица саобраћајних незгода, смањили би се и трошкови што се може сматрати добитом за локалну заједницу.

6. ЛИТЕРАТУРА

- [1] Липовац, К.,(2008). Безбедност саобраћаја, ЈП Службени Лист СРЈ, Београд, 105,123.
- [2] Република Србија, Републички завод за статистику, (2014). Општине и региони у Републици Србији, Београд, 46,177,286.
- [3] Република Српска, Републички завод за статистику, (2013). Попис становништва, домаћинстава и станова у Бих 2013, на територији Републике Српске - прелиминарни резултати, Бања Лука, 25.
- [4] Република Српска, Републички завод за статистику, (2014). Плате, запосленост и незапосленост - статистички билтен бр. 6, Бања Лука, 28.
- [5] Република Српска, Републички завод за статистику, (2014). Саобраћај и везе - статистички билтен бр. 7, Бања Лука, 37.
- [6] The International Traffic Safety Data and Analysis Group (IRTAD), (2014). Road Safety Annual Report 2014, 32.
- [7] World health organization (WHO), (2013). Global Status Report On Road Safety: Supporting A Decade Of Action, Geneva, 22.
- [8] Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2009). Службени гласник Републике Србије бр. 41/09, 53/10, 101/11.
- [9] Закону о основима безбедности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (2005). Службени гласник Босне и Херцеговине бр.06/06.